

ҚАШҚАДАРЁ ВИЛОЯТИ ШАҲАР МАНЗИЛГОҲЛАРИ ШАКЛЛАНИШИГА ТАЪСИР КЎРСАТУВЧИ ГЕОГРАФИК ОМИЛЛАР

Y.Z.Botirov

Qarshi davlat universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17461453>

Аннотация. Ушбу мақолада асосий эътибор шаҳар аҳоли манзилгоҳлари, жумладан, шаҳар манзилгоҳларининг таркиб топишига таъсир кўрсатувчи табиий шароит, табиий ресурс, иқтисодий-ижтимоий инфратузилма каби географик омилларнинг тутган ўрни ва роли, мазмун моҳияти, назарий-услубий масалалари ҳамда илмий амалий аҳамиятига қаратилган. Бунда, табиий шароитни шаҳарсозлик нуқтаи назаридан ўрганишнинг илмий-услубий асослари, шаҳар манзилгоҳларида ишлаб чиқариш кучларини жойлаштиришда табиий шароит ва ресурслардан оқилона фойдаланишнинг амалий аҳамияти, шаҳар манзилгоҳлари шаклланишига таъсир кўрсатган географик омиллар, табиий географик шаҳарсозлик нуқтаи назардан районлаштиришнинг назарий-услубий жиҳатлари вилоят мисолида батафсил ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Аҳоли манзилгоҳи, шаҳар, географик ўрин, табиий шароит, табиий ресурс, шаҳарсозлик, инфратузилма, районлаштириш.

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ВЛИЯЮЩИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДОВ В КАШКАДАРЬИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Ё.З. Ботиров

магистрант Каршинского государственного университета.

Аннотация. В данной статье основное внимание уделяется месту и роли таких географических факторов, как природные условия, природные ресурсы, экономическая и социальная инфраструктура, сущности содержания, теоретико-методологическим вопросам и научно-практической значимости городских поселений, в том числе влияющих на состав городские поселения. Научно-методические основы изучения природных условий с точки зрения градостроительства, практическое значение рационального использования природных условий и ресурсов при размещении производительных сил в городах, географические факторы, влияющие на формирование городских поселений, теоретико-методологические аспекты районирования с точки зрения естественной географии.

Ключевые слова: Население, город, географическое положение, природные условия, природные ресурсы, градостроительство, инфраструктура, районирование.

GEOGRAPHICAL FACTORS INFLUENCING THE FORMATION OF URBAN APPLICATIONS IN KASHKADARYA REGION

Y.Z. Botirov

Master's student at Karshi State University.

Abstract. This article focuses on the place and role of such geographical factors as natural conditions, natural resources, economic and social infrastructure, the essence of content, theoretical and methodological issues and the scientific and practical significance of urban

settlements, including those affecting the composition of urban settlements. Scientific and methodological foundations for studying natural conditions from the point of view of urban planning, the practical significance of the rational use of natural conditions and resources in the placement of productive forces in cities, geographical factors influencing the formation of urban settlements, theoretical and methodological aspects of zoning from the point of view of natural geography.

Keywords: Population, city, geographical location, natural conditions, natural resources, urban planning, infrastructure, zoning.

Кириш. Шаҳарлар йирик аҳоли манзилгоҳлари бўлиб, унда яшайдиган кишилар иқтисодийнинг қишлоқ хўжалиги тармоғида банд бўлмасдан, бошқа ижтимоий-иқтисодий, хизмат кўрсатиш соҳаларида меҳнат фаолиятини олиб боришади. Шаҳарлар турли макон ва замонларда иқтисодий, сиёсий, бошқарув ва маданий марказ ролини ўйнаган. Шаҳар аҳоли манзилгоҳлари ўлчами жиҳатидан йирик ва унда яшовчи аҳоли, қишлоқ аҳоли манзилгоҳларидагига нисбатан кўп сонлилиги ҳамда зичлиги билан фарқланади. Аҳоли манзилгоҳлари шаҳарга айланишида уларнинг иқтисодий салоҳияти, функцияси ҳам муҳим мезонлардан бири. Аҳоли манзилгоҳлари тизимини иқтисодий географик нуктаи-назардан ўрганиш илмий-амалий жиҳатдан катта аҳамиятга эга бўлиб, аҳоли манзилгоҳлари маълум ҳудудларда ишлаб чиқаришни ҳудудий шаклланиши ва тўпланишида таянч нуқталар ҳисобланади.

Ишнинг мақсад ва вазифалари. Шаҳар манзилгоҳлари жойланишида турли омиллар, жумладан, географик омиллар (табiiй шароит, табiiй ресурс ва б.) катта таъсир кўрсатади. Шу нуқтаи назардан Қашқадарё вилояти шаҳар манзилгоҳлари шаклланишига таъсир кўрсатган географик омилларни аниқлаш вазифалар белгиланди:

- тадқиқот доирасида адабиётлар таҳлилини олиб бориш;
- шаҳар манзилгоҳларини ўрганишда география учун анъанавий ҳисобланган усуллардан фойдаланиш механизминини тадқиқ этиш;
- шаҳарсозлик нуқтаи назардан районлаштириш ер ресурсларидан қишлоқ хўжалигида самарали фойдаланиш, қишлоқ хўжалиги тармоқларининг ривожланиши, ҳудудий ташкил этиш хусусиятлари ва вужудга келган муаммоларни ўрганиш турли метод ёки усуллар, ёндашувлар ёрдамида амалга ошириш.

Асосий қисм. Аҳоли ўсиши ва жойланишининг муҳим масалаларидан бири аҳоли пунктлари жойланишининг ягона тизимларини барпо этишдир. Бунда аҳоли пунктлари ишлаб чиқариш, транспорт алоқалари, умумий инфратузилма тармоқлари, ижтимоий-маданий ва дам олиш жойлари узвий ўзаро боғлиқ ҳолда бирлашган бўлади. Иккинчидан, аҳоли пунктлари жойланишида таянч марказларни ташкил этишдир. Баъзан, кичик аҳоли пункти учун район маркази ёки кичик шаҳар аҳоли пункти таянч вазифасини ўтайди [9, 10, 11].

Шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг асосида моддий шароит туради у ўз ичига саноат маҳсулотлари тайёрлаш даражаси, ҳажми, ўсиш суръатлари, аҳолининг саноатда бандлиги ва бошқаларни олади. Бунда муҳим ўринни табiiй шароит ва табiiй ресурслар эгаллайди, улар минтақаларда шаҳарлар тўри ва таркибининг ривожланишига, шаҳар ҳудудида архитектура-муҳандислик иншоотлари, кўп қаватли

турар жой ҳамда саноат объектларининг қурилишига, санитария-экологик ҳолатига, умуман олганда, шаҳарнинг мураккаб ижтимоий-иқтисодий ҳаётига таъсир кўрсатади.

Бозор муносабатларига ўтиш ва ҳозирги геоэкологик шароитда, шаҳарларнинг миллий иқтисодиётдаги ролини эътиборга олган ҳолда, уларда саноат корхоналари жойлаштиришда табиий шароит ва ресурслардан оқилона фойдаланишнинг амалий аҳамияти ортиб бормоқда. Табиий шароит ва табиий ресурслардан фойдаланиш алоҳида ҳудудларнинг иқтисодий самарадорлигини ошириш билан бирга, улардаги меҳнат ва хом ашё ресурсларининг ишга солиниши мавжуд шаҳарларнинг кенгайиб бориши ва янги шаҳарлар ташкил топишида муҳим ўрин тутаяди.

Табиий шароитни шаҳарсозлик нуқтаи назаридан ўрганишнинг илмий-услубий асосларини ишлаб чиқиш ва умумлаштирилган хулосалар бериш шаҳарларда мураккаб инфратузилма ва хўжалик тармоқларини жойлаштиришда аҳамияти катта. Шаҳарлар ривожланишининг табиий географик жиҳатлари билан собиқ Иттифоқ иқтисодий географлари В.В.Покшишевский (1952, 1963), Ю.Г.Саушкин (1953), В.В.Владимиров, А.С.Крюков (1963), А.М.Колотиевский (1962), мамлакатимиз олимларидан Н.В.Смирнов, Т.Раимов, А.Солиев, Ғ.Пардаев, А.Соатов, П.Қурбонов, А.Мавлонов ва бошқалар шуғулланишган.

Умуман олганда, табиий шароит ва табиий ресурслар шаҳарлар шаклланиши ва ривожланишининг энг асосий омили саналади. Қадим замонлардан ҳам шаҳарсозликда жойнинг табиий шароити ҳисобга олинган. Шаҳар манзилгоҳлари ёки қўрғонлар ҳарбий-стратегик жиҳатдан қулай бўлган тепаликларда, қаттиқ тоғ жинсларидан иборат бўлган дарё қирғоқларида, серҳосил аллювиал тупроқли ерларда, суғорма деҳқончилик маданияти билан боғлиқ шаҳарлар дарёларнинг қуйилиш қисмида жойлашган. Айни вақтда, у ёки бу табиий географик компонентларнинг ноқулайлиги ёки уларни эътиборга олинмаслиги сабабли қатор қадимий шаҳарлар: Насаф, Тупроққалъа, Поп, Аҳси ва бошқалар вайронага айланган [13]. Шаҳарсозлик нуқтаи назаридан, энг аввало, рельеф ва гидрографик тўрнинг аҳамияти катта. Бу борада гидрогеология ва иқлим сингари табиий компонентлар ҳам ҳисобга олинishi керак. Шунга ўхшаш табиий ландшафт хусусиятлар ва уларнинг аҳоли пунктларининг вужудга келиши, архитектура планировкасига таъсири каби муносабатларини – урбоэкология ўрганади [2].

Маълумки, ер кўп қиррали ва ҳар хил мақсадларда ишлатиладиган муҳим табиий бойлик ҳисобланади. Бинобарин, у айни вақтда ҳам табиий шароит, ҳам табиий ресурсдир. Жумладан, ердан энг авваламбор қишлоқ хўжалигида, шунингдек, йўл, уй-жой ва шаҳарсозлик мақсадларида фойдаланилади. Бевосита шаҳарларнинг шаклланиши ва ривожланишида, уларнинг лойиҳа-қурилишида, энига ва бўйига ўсишида жойнинг ер усти тузилиши (рельефи), сейсмик фаоллиги ва бошқа геоморфологик хусусиятлари катта мазмунга эга.

Иқлимнинг ҳам шаҳарлар ташкил топиши ва ривожланишида таъсири юқори бўлиб, бунда, айниқса ҳаво ҳарорати ва намлиги, шамол режими ва йўналиши, атмосфера ёғинлари сингари иқлимнинг энг муҳим элементларини ўрни катта. Республика иқлимининг шаклланишида энг асосий омил қуёш радиацияси бўлиб, ушбу омил иқлимшунос олимлар томонидан мамлакатимиз ҳудудини чўл-дашт, тоғ олди, тоғ иқлим зоналарига ажаратилишида асосий мезон сифатида хизмат қилган [3].

Бинобарин, жойнинг иқлим хусусиятлари шаҳарсозликда қурилиш материалларининг турларига, биноларининг паст-баландлигига, шаҳар кўчаларининг йўналишига таъсир этади. Шу билан бирга, саноат мужассамлашув даражасининг ва аҳоли зичлигининг юқорилиги боис, шаҳарларда, айниқса йирик шаҳарларда ўзига хос микроиқлим шаклланади. Мазкур жиҳатни Тошкент ва Самарқанд шаҳарлари иқлими мисолида А.Ҳисомов ва Ғ.Пардаевларнинг номзодлик диссертациясида ёритиб берилган (Ҳисомов А.В., Пардаев Ғ., 1977).

Табиийки, сув манбалари, хусусан арид ўлкаларда шаҳарларнинг жойлашиши ва вужудга келишига кучли таъсир этади. Бундай шароитда ҳудуднинг иқтисодий негизини нафақат шаҳарлар ва йўллар, балки гидрографик тўр ҳам белгилаб беради. Гидрографик омилда дарё ва сойлар, уларнинг гидрографик режими, ўзани, қиялиги, узунлиги ва ҳавзасининг эни, оқим тезлиги, сув ҳажми кабилар жойнинг демографик сиғимини, шаҳарларнинг катта-кичиклигини белгилаб беради. Қашқадарё вилояти шаҳарлари ҳам айнан ушбу гидрографик омиллар асосида шаклланган. Қолаверса, ушбу вилоятнинг номида ҳам дарёнинг тарихий-географик аҳамияти ўз аксини топган [4].

Қашқадарё вилояти табиати турли мақсадларда қатор олимлар томонидан ўрганилган. Чунончи, Л.Н.Бабушкин ва Н.А.Когай Қашқадарё вилоятини қишлоқ хўжалиги нуқтаи назардан табиий районлаштирган. Қашқадарё округида Сандиқли, Қўйи Қашқадарё, Ғузур ва Китоб-Шахрисабз табиий географик районларини ажратган [5]. Бундай табиий географик районлаштириш И.А.Ҳасанов ва П.Н.Ғуломовларнинг Ўзбекистон табиий географияси ўқув қўлланмасида ҳам қисман қайд этилган [15]. М.А.Файзуллаев Жанубий Ўзбекистонни қишлоқ хўжалиги районлаштиришида Қашқадарё вилоятини 3 та агрогеографик районга (Юқори Қашқадарё, Ўрта Қашқадарё, Қўйи Қашқадарё) ажратган [12]. Бевосита шаҳарсозлик мақсадида табиий географик шароитни таҳлил қилиш ва уларни районлаштириш билан Н.В.Смирнов ҳамда А.Сагатовлар шуғулланишган. Н.В.Смирнов шаҳарсозлик нуқтаи назардан республика ҳудудини иккита катта – текислик ва тоғ олди-тоғ областларига ҳамда уларнинг ичида ўнта табиий географик округларга ажратиб ўрганган [7].

П.Қурбонов Қашқадарё вилоятини табиий географик шаҳарсозлик нуқтаи назардан районлаштиришда ландшафт принципига асосланган илмий ишларни ҳисобга олган ҳолда қуйидаги учта зонага ажратиш мақсадга мувофиқ деб топган [14]:

1. Текислик зонаси (400 метргача);
2. Тоғ олди ва паст тоғлар зонаси (400-1000 метр);
3. Тоғ зонаси (1000 метрдан юқори).

Бунда минтақанинг узоқ геологик тарихи ва геологик жараёнларининг таъсирида шаклланган ҳудуднинг ер усти тузилиши, минерал хом ашё ва ёқилғи ресурсларининг тарқалиши, сейсмик ҳолати, иқлими, ер усти ва ер ости сувлари каби табиий компонентлар муҳим ўрин тутаяди.

Маълумотларига кўра, 2020 йил январь ҳолатида Қашқадарё вилояти шаҳар манзилгоҳларининг 63.8 фоизи (164 та) ва улардаги аҳолининг 64.9 фоизи текислик зонасига тўғри келган. Вилоятнинг маъмурий ва кўп функцияли маркази Қарши айнан шу зонада жойлашган. Шунингдек, бу ерда янги майдонларни ўзлаштириш асосида вужудга келган агрошаҳар манзилгоҳлари – Косон, Бешкент, Янги-Нишон, гидротехник

иншоотлар қурилиши муносабати билан Талимаржон ҳамда Муборак – “ресурс” шахри таркиб топган.

Вилоят табиий географик ўрнини шахарсозлик нуқтаи назардан қулай ёки ноқулай эканлигини белгилашда унинг ер усти тузилиши, рельефи билан бирга худуднинг фойдали қазилма конлари билан қандай таъминланганлиги ҳам катта аҳамиятга эга. Маълумки, шахарларнинг икки асосий шахар ҳосил қилувчи ва шахарга хизмат қилувчи (ички йўловчи транспорти, шахар аҳолисига хизмат қилувчи тармоқлар) функциялари мавжуд. Шахар ҳосил қилувчи омилларга транспорт, илм-фан, дам олиш масканлари, банк-молия, ҳар хил фойдали қазилмалари конлари, туризм кабилар киради. Улар орасида табиий шароит ва ресурслар омили энг муҳими бўлиб, ушбу омил асосида шаклланган шахарлар “ресурс шахарлар” деб аталади [14].

Қашқадарё вилояти айрим табиий хом ашё ресурсларини қазиб олиш бўйича нафақат минтақада, республикада ҳам асосий ўзига хос “локомотив” вазифасини бажаради. Жумладан, мамлакатда қазиб олинаётган нефтнинг 78 фоизи, табиий газнинг 70 фоизи, газ конденсатининг 80 фоизи, олтингургуртнинг деярли 100 фоизи ушбу худуд зиммасига тўғри келади [1]. Тошғузур–Бойсун– Қумқўрғон темир йўлининг фойдаланишга топширилиши натижасида Деҳқонобод туманидаги калий туз конларини ўзлаштириш имконияти туғилди. Ҳозирги кунда ушбу кон базасида Ўзбекистонда ягона калий заводи барпо этилган бўлиб, мазкур ишлаб чиқариш объекти вилоятнинг миллий иқтисодиётдаги ролини янада ошишига хизмат қилмоқда.

Қашқадарё вилоятининг юқори қисмида жойлашган Китоб-Шахрисабз райони ҳам тоғ ва тоғ олди худудларда шаклланган. Бу ернинг табиий иқлим шароити республиканинг водий ва воҳаларига ўхшаб кетади. Шунинг учун ҳам ушбу районда аҳоли зич, суғорма деҳқончилик ва боғдорчилик ривожланган, шахарлар тўри ва тизими шаклланиш учун қулай шароит мавжуд. Умумий майдони тахминан 4.8 минг кв.км.ни эгаллаган ҳолда, бу ерда 59 та шахар ва шахарчалар жойлашган; зичлик ҳар минг кв.км.га 12 та шахар манзилгоҳлари тўғри келади. Айни вақтда Қашқадарё вилоятининг чўл зонаси, яъни Қарши чўли намгарчилик ва сув ресурсларининг камлиги сабабли аҳоли жойлашуви ва шахарсозлик нуқтаи назардан қулай эмас. Бироқ, бундай худудлар минерал ресурсларга, биринчи навбатда, нефть ва табиий газ конларига бой. Қолаверса, янги ерларни ўзлаштириш ва аграр-индустриал циклнинг вужудга келиши ҳамда мавжуд қазилма конларидан фойдаланиш асосида шахарлар, шу жумладан, ресурс шахар манзилгоҳлари вужудга келган.

Орографик объектлар билан бир қаторда гидрографик манбаларнинг ҳам аҳоли географияси ва шахарлар шаклланишида, айниқса иссиқ иқлим ва суғорма деҳқончилик шароитида катта аҳамиятга эга. Қашқадарё вилояти иқтисодиётининг негизини ёки унинг тарихий-географик ижтимоий-иқтисодий ривожланишининг асосини Қашқадарё дарёси ташкил қилади. Айнан шу дарё ва уларнинг ирмоқлари (Оқсув, Танхоз, Қизилсув, Лангар, Ғузур) ҳамда ушбу дарёлар ҳавзасида барпо этилган сув омборлари (Чимқўрғон, Пачкамар, Ҳисорак, Яккабоғ) минтақа аҳоли манзилгоҳлари жойлашувини белгилаб беради.

Қашқадарёнинг ирмоқлари шахарлар шаклланишида фаол иштирок этган. Жумладан, Жиннидарё ва Оқдарё – Китоб, Мироқи; Оқдарё ва Танхоздарё – Шахрисабз; Яккабоғдарё – Эски Яккабоғ, Яккабоғ; Лангардарё – Қамаш; Ғузурдарё – Ғузур; Кичик

Ўрадарё – Деҳқонобод каби шаҳар жойларнинг ташкил топиши ва ривожланишида ҳал қилувчи роль ўйнаган. Шунингдек, Қашқадарёнинг ўзи Чироқчи, Қарши, Косон, Муборак сингари шаҳарлар ривожланишида асос бўлган. Ҳозирги вақтда Қашқадарё ҳавзасида 104 та шаҳар манзилгоҳлари мавжуд бўлиб, уларда вилоят аҳолисининг 85.1 фоизи истиқомат қилмоқда.

2009 йилни республикамизда “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” деб эълон қилиниши муносабати билан урбанистик вазиятда кескин ўзгариш юз берди. Янги урбанистик сиёсат туфайли Ўзбекистонда бирданига 966, Қашқадарё вилоятида эса 119 қишлоқ аҳоли пунктига шаҳарча мақоми берилди. Уларнинг ҳозирги реал ҳолатини ҳисобга олиб, “агрошаҳарлар” деб аташ мумкин [8]. Қашқадарё вилоятида янги шаҳарчалар салмоғига кўра Шахрисабз (18 та), Китоб ва Яккабоғ туманлари (ҳар бирида 13 тадан) алоҳида ажралиб туради. Аҳоли сони ва зичлиги юқори бўлган ушбу ҳудудда жами 44 та қишлоқ шаҳарча мақомини олди (вилоятдаги жами шаҳарчаларнинг 37.3 фоизи). Шунингдек, чўл ҳудудларини ўзлаштириш билан боғлиқ, асосан қишлоқ хўжалиги ва агросаноат тармоқларига ихтисослашган Қарши (15та), Косон (14 та), Касби (9 та), Нишон (8 та) каби туманлар ҳам бу борада алоҳида ўринга эга. Айни вақтда вилоятнинг Қамаш, Ғузор, Миришкор ва Деҳқонобод туманларининг фақатгина иккитадан бештагача қишлоқлари шаҳарчаларга айланди.

Қашқадарё вилоятидаги янги шаҳарчалар аҳоли сони бўйича ҳам турли-туман. Аҳоли сони 10 мингдан ортиқ бўлган янги шаҳарчалар синфига Майманоқ, Айритом, Қарлик, Миришкор, Фазли, Помуқ, Жейнов аҳоли пунктлари киради. Вилоят шаҳарчаларнинг ўртача аҳоли сони бўйича республика кўрсаткичидан паст. Умуман олганда, янги ташкил этилган шаҳарчалар ҳисобига вилоят урбанизация кўрсаткичи 24.6 фоиздан 42.8 фоизга ошди.

Хулоса. Шундай қилиб Қашқадарё вилояти шаҳар манзилгоҳлари шаклланишига географик ўрин алоҳида таъсир кўрсатган. Жумладан, табиий географик ўрин, яъни табиий объектларга нисбатан тутган ўрни, табиий ресурсларга нисбатан, хом-ашё ресурсларига нисбатан, қишлоқ хўжалиги хом ашёси ишлаб чиқарадиган районларга нисбатан тутган ўрни шаҳар манзилгоҳлари шаклланишига хизмат қилган. Вилоят шаҳар манзилгоҳлари шаклланишининг энг муҳим хусусиятлари ҳудуднинг мураккаб ер усти тузилиши, иссиқ иқлими, табиий ресурсларга бойлиги, демографик жиҳатдан аҳолисининг тез ўсиб бориши билан тавсифланади. Ўзбекистон Республикасида юз бераётган геодемографик тўлқинлар занжирида вилоят ўзига хос ўринга эга. Қашқадарё вилоятининг тарихий-географик ривожланишида гидрографик омиллар, хусусан, дарёлар катта аҳамиятга эга. Шу нуқтаи назардан Қашқадарё Ўзбекистон вилоятлари орасида сув ресурслари билан нисбатан яхши таъминланмаганлигига кўра алоҳида ажралиб туради, айниқса, унинг қуйи қисмида бу муаммо кескин ҳолатга эга.

Республиканинг бошқа ҳудудларида бўлгани каби Қашқадарё вилоятида ҳам “Қишлоқ тараққиёти ва фаровонлиги йили” Давлат дастурини амалга ошириш жараёнида юзлаб қишлоқлар шаҳарча мақомини олди. Ҳозирги кунда уларнинг барчаси ҳам бундай талабга, меъёрий кўрсаткичларга тўлиқ жавоб бермайди. Шу сабабдан янги шаҳарчалар-агрошаҳарларда ишлаб чиқариш ва инфратузилмани, кичик бизнес ва хусусий тадбиркорликни ривожлантиришга, вилоят урбанизациясини ривожлантиришга устувор аҳамият бериш лозим.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Ш.Мирзиёевнинг 2020 йил 13 ноябрдаги Қашқадарё вилоятини комплекс ривожлантириш масалаларига бағишланган йиғилишдаги маърузаси. Асосий манба: <https://president.uz/uz/lists/view/3948>
2. Владимиров В. В., Микулина Е. М., Яргина З. Н. Город и ландшафт: (проблемы, конструктивные задачи и решения). – М.: Мысль, 1986. – 238 с.
3. Глазирин Г. Е., Чанишева С. Г., Чуб В. Е. Ўзбекистон иқлимнинг қисқача очерки. – Т.:Chinor ENK, 1999. – 30 б.
4. Нафасов Т. Қашқадарё қишлоқномаси. – Т.: Муҳаррир, 2009. – 432 б.
5. Природные условия и ресурсы юго-западного Узбекистана. Т.: Наука, 1965. – 402 с.
6. Симагин Ю.А. Территориальная организация населения и хозяйства / Под общ. ред. В.Г. Глушковой. – М.: КНОРУС, 2005. – 384 с.
7. Смирнов В.Н. О влиянии природных условий и природных ресурсов на развитие и размещение городских поселений Узбекистана. // Вопросы физической и экономической географии Узбекистана, 1967, с. 75 – 104.
8. Солиев А. Ўзбекистон иқтисодий ва ижтимоий географияси. – Тошкент, “Университет”, 2014. – 404 б.
9. Тожиева З.Н. Ўзбекистон аҳолиси: ўсиши ва жойланиши (Монография). – Т.: «Fan va texnologiya», 2010. – 276 б.
10. Тожиева З.Н. Ўзбекистон Республикасида демографик жараёнлар ва уларнинг худудий хусусиятлари. Докторлик диссертацияси. – Т., 2017. – 224 б.
11. Тоҗиёева З.Н. Аҳоли географияси. Дарслик – Тошкент: “Nodirabegim”, 2019. – 254 б.
12. Файзуллаев М.А. Жанубий Ўзбекистон қишлоқ хўжалиги географияси (Монография). Қарши, “Университет”, 2019. – 245 б.
13. Холиқов А. Қашқадарё воҳасида XIX – XX аср бошларида шаҳарсозлик ва урбанизация даражаси // Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари: тарих ва ҳозирги замон. Халқаро илмий – амалий анжуман материаллари. I қисм //. – Т., 2007. – Б. 121 – 124.
14. Қурбонов П.Р. Жанубий Ўзбекистонда урбанизация жараёнлари (Монография). Тошкент “Mumtoz so'z”, 2019. – 174 б.
15. Ҳасанов И. А., Фуломов П. Н. Ўзбекистон табиий географияси. – Т.: O`qituvchi, 2007. – 164 б.